

MILLIY LIBOS DIZAYNIDA ZAMONAVIY MODANING O‘ZIGA XOS TALQINI

¹Yusupov Ulug‘bek Kadirovich, ²Mo‘minova Nigora Mirzohid qizi, ³Sultonova Larisa
Elyor qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Tasviriy sanat va dizayn kafedrası
katta o‘qituvchisi, ²Chirchiq davlat pedagogika universiteti, San‘atshunoslik fakultetiu, «Libos
va gazlamalar dizayni» ta‘lim yo‘nalishi. 2-bosqich talabasi, ³Chirchiq davlat pedagogika
universiteti, San‘atshunoslik fakultetiu, «Libos va gazlamalar dizayni» ta‘lim yo‘nalishi. 2-
bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421943>

Annotatsiya. Mazkur maqolada milliy libos dizaynining zamonaviy modadagi o‘rni, milliy va jahon modasi uyg‘unligining o‘ziga xos jihatlari tahlil qilinadi. O‘zbekistonning boy madaniy merosi, milliy an‘analari asosida yaratilayotgan zamonaviy libos dizaynlari nafaqat estetik, balki ijtimoiyma‘naviy ahamiyatga ega jarayon sifatida ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, dizayn sohasida innovatsion yondashuvlar va ekologik barqaror moda tendensiyalari ham tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: milliy libos, dizayn, moda, madaniyat, an‘ana, modernizatsiya, estetika, innovatsiya.

Аннотация . В данной статье рассматривается роль дизайна национальной одежды в современной моде, а также особенности взаимодействия национальных и мировых модных тенденций. Современные дизайны одежды, созданные на основе богатого культурного наследия и национальных традиций Узбекистана, анализируются не только как эстетическое явление, но и как социально-духовный процесс. Кроме того, рассматриваются инновационные подходы в области дизайна и тенденции устойчивой (экологически ответственной) моды.

Ключевые слова: национальная одежда, дизайн, мода, культура, традиция, модернизация, эстетика, инновация.

Abstract. This article examines the role of national clothing design in contemporary fashion and analyzes the unique aspects of the interaction between national and global fashion trends. Modern clothing designs created on the basis of Uzbekistan’s rich cultural heritage and national traditions are considered not only as an aesthetic phenomenon but also as a socio-spiritual process. In addition, the paper discusses innovative approaches in design and the growing trends of sustainable and eco-friendly fashion.

Keywords: national clothing, design, fashion, culture, tradition, modernization, aesthetics, innovation.

Milliy libos har bir xalqning madaniyati, tarixi, urf-odatları va milliy o‘zligini ifoda etuvchi muhim ramzlardan biridir. O‘zbekiston xalqlarining libos madaniyati asrlar davomida shakllanib, milliy qadriyatlarimizning ajralmas qismi sifatida yashab kelmoqda. Bugungi kunda globalizatsiya jarayonlari, zamonaviy modaning jadal rivojlanishi hamda texnologik yangiliklar libos dizayni sohasida yangi yo‘nalishlarni yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtai nazardan, milliy libos dizaynida zamonaviy modaning o‘ziga xos talqinini o‘rganish dolzarb ilmiy va amaliy masalalardan biridir.

Milliy libos dizaynining madaniy asoslari. O‘zbekistonning milliy liboslari o‘zining naqshlari, matolari, rang uyg‘unligi va shakllari bilan ajralib turadi. Atlas, adras, beqasam, shoyi kabi milliy matolar asrlar davomida libos yaratishda asosiy material bo‘lib xizmat qilgan. Ularning har biri o‘z hududiga, iqlim sharoitiga va xalqning turmush tarziga mos tarzda rivojlangan.

Zamonaviy modaning milliy dizaynga ta’siri. Global moda sanoati bugungi kunda tez o‘zgaruvchan, kreativ va raqamli yo‘nalishlarda rivojlanmoqda.

O‘zbekistonlik yosh dizaynerlar xalqaro moda tendensiyalarini o‘rganib, ularni milliy ruh bilan uyg‘unlashtirmoqdalar.

Masalan, an’anaviy atlas yoki adras matosidan tikilgan, ammo zamonaviy siluet va kesimlarga ega liboslar bugungi kunda xalqaro podiumlarda ham e’tirof etilmoqda.

Dizaynda innovatsion va texnologik yondashuvlar. Zamonaviy libos dizayni jarayonida 3D-modellashtirish, raqamli naqsh yaratish, sun’iy intellekt asosidagi dizayn yechimlari keng qo‘llanilmoqda. Shu bilan birga, ekologik barqaror moda konsepsiyasi ham dizaynerlar e’tiborida bo‘lib, tabiiy matolar, qayta ishlangan tolalar va chiqindisiz ishlab chiqarish texnologiyalaridan foydalanish kengaymoqda.

Milliy libos dizaynining ijtimoiy-ma’naviy ahamiyati. Milliy libos – bu nafaqat kiyim, balki millat o‘zligini saqlash, madaniy identifikatsiyani mustahkamlash vositasi hamdir. Liboslar orqali milliy qadriyatlar, urf-odatlar va estetik did yosh avlodga yetkaziladi.

Milliy libos dizaynida zamonaviy modaning o‘ziga xos talqini — bu o‘tmish meros va bugungi innovatsiyalar uyg‘unligidir. Zamonaviy modaning tez o‘zgaruvchi xususiyatiga qaramay, milliy dizayn o‘z identitetini saqlab qolish orqali xalqning madaniy qadriyatlarini boyitadi. Shu bois, milliy libos dizayni sohasida ilmiy izlanishlar, zamonaviy pedagogik va texnologik yondashuvlarni joriy etish — O‘zbekiston moda industriyasining barqaror rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova, D. (2022). O‘zbekiston milliy libos dizaynining rivojlanish bosqichlari. – Toshkent: San’at nashriyoti.
2. Ismoilova, S. (2023). Zamonaviy moda tendensiyalari va milliy an’analar uyg‘unligi. – “Dizayn va madaniyat” jurnali, №2.
3. UNESCO (2021). Intangible Cultural Heritage of Humanity: Traditional Uzbek Textile Crafts.
4. Xudoyberdiyeva, M. (2020). O‘zbek liboslarining estetik talqini va yoshlar madaniyatida tutgan o‘rni. – Toshkent davlat san’at va madaniyat instituti.
5. To‘xtayeva, N. (2024). Moda industriyasida ekologik dizayn tamoyillari. – “Innovatsion ta’lim va ilm-fan” jurnali, №4.